

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 3
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нормирова Наргиза Назаровна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	6
2. Хазратов Алишер Исамиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ганиев Абдуваз Абдуганиевич, Иногамов Шерзод Мухаматисакович СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ РТА. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРОВ РИСКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	10
3. Казакова Нозима Нодировна УМУМИЙ ОСТЕОПОРОЗ БИЛАН ОҒРИГАН МЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТЕКШИРИШ ВА ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ.....	14
4. Kunduzov Olimdjan Shakirdjanovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Xazratov Alisher Isomiddinovich, Radjabiy Muzayanna Aziz kizi, Rustamova Dildora Abdumalikovna EVIDENCE FOR THE ROLE OF STRESS IN PERIODONTAL DISEASE (REVIEW ARTICLE).....	19
5. Ҳамроева Дилафруз Шукуровна ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА АСОСИЙ СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ КЎРСАТКИЧИНИ БАҲОЛАШ.....	23
6. Нормирова Наргиза Назаровна, Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович БОШ АЙЛАНИШИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПОЗИЦИОН ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....	27
7. Туксонбоев Нурмухаммад Хамза угли, Худойбердиев Хамза Туксонбоевич МЕТОД ОЦЕНКИ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИИ НОСА ПОСЛЕ ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКИ.....	30
8. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Akhmedov Alisher Astanovich GROWTH AND DEVELOPMENT OF GENERAL MEDICAL PRACTICE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO IMPROVE DENTAL CARE.....	37
9. Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Ахмедова Мафтуна Акрамовна ЎРТА ҚУЛОҚДА КОНСЕРВАТИВ-АВАЙЛОВЧИ РАДИКАЛ ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ОССИКУЛОПЛАСТИКАНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ВАРИАНТЛАРИ БИЛАН ЭШИТИШНИ ЯХШИЛОВЧИ РЕКОНСТРУКТИВ ОПЕРАЦИЯ.....	41
10. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола Мусиновна КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У РАБОТНИКОВ ШУМОВИБРАЦИОННОЙ ПРОФЕССИИ.....	45
11. Nazarova Nodira Sharipovna, Shukurov Sherzod Shuhratovich, Xatamova Madina Anvarovna SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B, C VA B+C MIKST- INFEKTSIYALARIDA SURUNKALI TARQALGAN PARODONTIT KECISHINING IMMUNOLOGIK JIHATLARI.....	49
12. Шаропов Санжар Гайратович, Иноятов Амрилло Шодиевич, Тожиев Феруз Ибодулло угли, Азимов Мухаммаджон Исмоилович КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ С ОДНО- И ДВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГУБЕ И НЕБЕ.....	53
13. Ризаев Жасур Алимджанович, Ахмедов Алишер Астанович ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.....	57
14. Есиркепов А.А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	63
15. Usmonov Farkhodjon Komiljonovich, Khabilov Nigman Lukmanovich, Mun Tatyana Olegovna USING A BIOACTIVE COATING IN THE IMPLANT.UZ IMPLANT SYSTEM: A CLINICAL CASE.....	70

Хамроева Дилафруз Шукуровна
Бухоро давлат тиббиёт институти

ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА АСОСИЙ СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ КЎРСАТКИЧИНИ БАҲОЛАШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419384>

АННОТАЦИЯ

Юрак-қон томир тизими касалликларининг энг кенг тарқалган касалликларидан бири юрак нуқсонининг ривожланишидир. Аҳолининг стоматологик соғлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш тиббиётдаги стратегик йўналишлар сирасига киради. Ҳозирги даврдаги илмий тараққиётга қарамай, кариес интенсивлиги ва тарқалиши, шунингдек пародонт тўқималари касалликлари доимо юқори ўринда туради. Тиш қаттиқ тўқимаси ва пародонт тўқималари касалликлари ривожланишининг муҳим омилларидан бири, бу организмнинг тизимли соматик касалликларидир.

Калит сўзлар: юрак нуқсони, кариес, гингивит, пародонтит.

Хамроева Дилафруз Шукуровна
Бухарский государственный медицинский институт

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

АННОТАЦИЯ

Одним из наиболее частых осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы является развитие пороков сердца. Сохранение и укрепление стоматологического здоровья населения – одно из стратегических направлений в медицине. Несмотря на современный научный прогресс, интенсивность и распространенность кариеса, а также заболеваний тканей пародонта всегда высоки. Системные соматические заболевания организма являются одним из важных факторов развития заболеваний твердых тканей зубов и тканей пародонта.

Ключевые слова: порок сердца, кариес, гингивит, пародонтит

Hamroeva Dilafuz Shukurovna
Bukhara State Medical Institute

EVALUATION OF THE PREVALENCE INDICATOR OF MAJOR DENTAL DISEASES IN CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS

ANNOTATION

One of the most common complications of diseases of the cardiovascular system is the development of heart failure syndrome. Maintaining and strengthening the dental health of the population is one of the strategic directions in medicine. Despite the current scientific progress, the intensity and spread of caries, as well as diseases of periodontal tissues are always high. Systemic somatic diseases of the body are one of the important factors in the development of dental hard tissue and periodontal tissue diseases.

Key words: heart defect, caries, gingivitis, parodontitis

Долзарблиги. Болаларда ҳар қандай соматик касалликларнинг мавжудлиги стоматологик касалликлар ривожланишига олиб келади. Замонавий болалар стоматологиясида тизимли касалликларнинг болалар оғиз бўшлиғи аъзоларининг ҳолатига таъсирини ўрганишга қатъи эътибор қаратилмоқда. Бу масала оғир кечувчи касалликлар, шу жумладан юрак нуқсони бўлган болаларда ҳам ўта муҳим ҳисобланади. Ривожланган мамлакатларда юрак нуқсони ногиронлик ва меҳнатга лаёқатли аҳоли ўлимининг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Юрак нуқсонининг энг кўп учрайдиган сабаблари юрак ишемик касаллиги (50-70%), артериал гипертензия (12-17%), спиртли ичимликларни истеъмол қилиш (7-9%), қандли диабет (10%), кардиомиопатия (3-4%) эканлиги аниқланган. Юрак-қон томир

патологияси бўлган беморлар оғиз бўшлиғида характерли ўзгаришлар, пародонт касалликлари ривожланишида муҳим боғлиқлик аниқланган. Шу муносабат билан ушбу беморларда оғиз бўшлиғи ҳолатини баҳолаш ва профилактика чораларини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. Оғиз бўшлиғи касалликларини даволаш учун мавжуд стандартларни оптималлаштиришда юрак нуқсони синдромининг бошқа органлар ва тизимларнинг шикастланиши, шу жумладан тиш саломатлиги ҳолати билан боғлиқлигини ҳисобга олиш керак.

Тадқиқотнинг мақсади: туғма юрак нуқсони билан касалланган болаларда оғиз бўшлиғи касалликларининг (кариес, гингивит, пародонтит) учраш даражаси, интенсивлиги ва ўзига хос клиник кечишини ўрганиш ва баҳолаш.

Материал ва текширув усуллари: Бухоро вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази кардиоревматология бўлимида вилоятнинг барча туманларидан келиб мурожаат қилган 115 нафар 2-11 ёшдаги туғма юрак нуқсони билан касалланган бемор болалар стоматологик текширувдан ўтказилди. Беморлар стоматологик кабинетда текширилди. Беморларда жуда кўплаб кариес, гингивит, пародонтит, оғиз бўшлиғи шиллиқ парда касалликлари аниқланди. Бемор болаларни 2 та асосий гуруҳга яъни туғма юрак нуқсонининг кўк шакли ва оқ шакли билан касалланган беморларга бўлди. Ва албатта назорат гуруҳи сифатида соғлом болалар кўрсаткичларидан фойдаланди.

Текширилган болаларда умум қабул қилинган стоматологик, клиник-функционал тадқиқотлар ўтказилди. Тадқиқот материали параметрик ва нопараметрик таҳлил қилиш усуллари билан фойдаланиб статистик ишланди. Кариес ташҳиси тиш қаттиқ тўқималарида зарарланишнинг чуқурлиги эътиборга олиниб, кариес ривожланишининг аниқланган клиник аломатлари асосида қўйилди. Болалар стоматологик текширилганда кариес билан зарарланишнинг асосий кўрсаткичларидан интенсивлик ва интенсивликнинг ўсиши ЖССТ номенклатурасига кўра КПО/кп индексидан фойдаланилди. Пародонт тўқималари ҳолатини баҳолаш учун папилляр-маргинал-альвеоляр индексдан (РМА) фойдаланилди. Эмалнинг ўчоқли деминерализацияси (ЭЎД) ҳолати Аксамит Л.А. усули бўйича баҳоланди.

Эмалнинг ўчоқли деминерализацияси, кариеснинг бошланғич шаклининг ташҳиси учун қўшимча усуллардан доғларнинг Л.А.Аksamит усули бўйича 2% метилен кўк сув аралашмаси билан бўяш қўлланилди. “Эмалнинг ўчоқли деминерализацияси” термини билан биз кариеснинг бошланғич кўриниши – оқ доғ босқичидаги кариесни белгилаймиз. Бунга тишлар эмалининг кўринадиган юзасида яққа ва кўплаб доғлар киритилди. Ранги бўйича, одатда, аниқ ифодаланган оқ гомоген доғлар ва бўрсимон қисмлар соғлом эмаль билан бирлашган турли шакли доғлар ажратилди. Доғларнинг ўлчамлари нуқта ўлчамидан тиш юзасининг 1/3 қисмини эгалловчи ўлчамларгача бўлди. Юза таснифи бўйича силлиқ ёрқин юзали ва нотекис бўрсимон, хира юзали доғлар ажратилди. Қатор ҳолатларда ўчоқли деминерализация қисмида эмал зичлигининг камайиши аниқланди, эмал экскаватор билан осон қирилувчан эканлиги белгиланди. Эмалнинг ўчоқли деминерализациясига тегишли барча доғлар метилен кўкнинг 2% сув аралашмаси билан бўялди. Текширув стоматологик ускуналар тўплами ёрдамида ўтказилди. Доғ бор йўқлиги 2% метилен кўк ёрдамида аниқланди. Бўяш учун тишларни қарашдан тиш пастаси ва чўтка билан тозалагандан сўнг метилен кўкнинг 2% сув аралашмасидан фойдаланилди. Кейин тишларни қарашни яхши тозалайдиган водород пероксиди билан намланган пахта ёрдамида ювилди ва тиш юзасини марли салфеткаси ёки иссиқ ҳаво оқими билан қуритилди. Тишлар сўлақдан пахта тампонлари ёрдамида химояланди. Тишларнинг ўрганиладиган юзаларига пипетка билан 2-3 дақиқа бўёқ аралашмаси сурилди. Кейин тампон билан тозаланиб, оғиз сув билан чайилди.

Тишларнинг кариес билан шикастланиши пломбаланган ва олинган тишларнинг кариоз бўшлиғи мавжудлигида ташҳис қилинди – КПУ/кп. Кариес тишларнинг қаттиқ тўқималарини шикастланиш чуқурлигини ҳисобга олиб кариоз бўшлиқ

ривожланишининг аниқланган клиник аломатлари асосида ташҳис қилинди. Текширилган болаларнинг барча гуруҳлари учун КПУ/кп ўтказилган кўриқлар асосида КПУ/кп нинг ташкилий элементлари бўйича унинг кўрсаткичларини баҳолаш усулидан фойдаланилди. КПУ/кп индексининг ташкилий элементларини ўрганиш тишларнинг ҳақиқий ҳолати ва стоматологик ёрдамни ташкиллаштириш даражаси тўғрисида аниқ ва ахборотли маълумотлар беради. Кариес интенсивлигининг ўсиши маълум кузатилган муддат ичида кўриқдан ўтказилган бир кишининг тишларида кариес билан янги зарарланишлар ҳосил бўлиши интенсивлиги бўйича баҳоланди. Кариес интенсивлигининг характеристикаси нафақат кариоз тишларнинг сони, балки кариес билан зарарланган юзаларнинг сони асосида тўлиқ аниқланар экан, биз барча текширилувчиларда динамикада КПУ(р) юзалар индекси ўргандик.

Гингивитнинг оғирлик даражасини баҳолаш учун папилляр-маргинал-альвеоляр индексдан (РМА) фойдаландик. Милк ҳолати ҳар бир тишда Шиллер -Писарев аралашмаси билан бўялгандан сўнг баҳоланди. Олдиндан пахта болишлари ёрдамида тишни сўлақдан ажратиб, қуритдик. Милкнинг яллиғланган қисмлари гликоген билан жигар рангга бўялади, у тўқималарда анаэроб алмашинув жараёни устунлиги туфайли тўқималарда ҳосил бўлади.

РМА индексининг баҳолаши куйидаги код ва мезонлар бўйича ўтказилди:

0 – яллиғланиш мавжуд эмас; 1 – фақат милк сўргичининг яллиғланиши (П); 2 – маргинал милкнинг яллиғланиши (М); 3 – альвеоляр милкнинг яллиғланиши (А).

РМА индекси куйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$РМА = \frac{\text{баллар йиғиндиси}}{3 * \text{тишлар сони}} * 100\%$$

Тишларнинг сони (тиш қаторларининг бутунлиги сақланганида) ёшга боғлиқ равишда ҳисобга олинди. Агар олиб ташланган тишлар бўлса, унда оғиз бўшлиғида мавжуд тишлар сонига бўлинди.

Меъёрда РМА индекси 0 га тенг. Индекснинг рақамли киймати қанча катта бўлса, гингивитнинг интенсивлиги шунча юқори.

РМА индексини баҳолаш мезонлари:

30% ва ундан кам – гингивит оғирлигининг енгил даражаси; 31 – 60% - оғирлигининг ўрта даражаси; 61% ва ундан юқори – оғир даража.

Таҳлиллар: Туғма юрак нуқсони мавжуд болаларда тишлар кариеси кечинининг ўзига хосликлари аниқланди. Бемор болаларни текшириш натижасида асосий стоматологик касалликлар учрашининг юқори даражаси белгиланди: назорат гуруҳидаги соғлом болалар билан таққосланганда тишлар кариеси, туғма юрак нуқсонининг кўк шаклида 97,30±1,9%, оқ шаклида 95,12±3,4%. Гингивит соғлом болаларда 28,00±9,0% ни, бемор болаларда касаллик шаклига мос равишда 64,86±5,6% ва 60,98±7,6% ни, пародонтит соғлом болаларда 12,00±6,5% ни, бемор болаларда касаллик шаклига мос равишда 48,65±5,8% ва 43,90±7,8% ни ташкил қилди. Туғма юрак нуқсонининг кўк ва оқ шакли мавжуд бўлган бемор болаларда асосий стоматологик касалликлар тарқалганлиги назорат гуруҳидан ишончли равишда юқори эканлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Туғма юрак нуқсони мавжуд ва назорат гуруҳидаги болаларда асосий стоматологик касалликлар тарқалиши

Шакллари	Стоматологик касалликлар								
	Кариес			Гингивит			Пародонтит		
	Мут	М±m,%	Р	Мут	М±m,%	Р	Мут	М±m,%	Р
Кўк шакли, n=74	72	97,30±1,9	χ^2 Пирсона = 25,933; p=0,0	48	64,86±5,6	χ^2 Пирсона = 10,718; p=0,05	36	48,65±5,8	χ^2 Пирсона = 10,642; p=0,05
Оқ шакли, n=41	39	95,12±3,4		25	60,98±7,6		18	43,90±7,8	

Назорат гуруҳи n=25	16	64,00±9,6		7	28,00±9,0		3	12,00±6,5	
---------------------	----	-----------	--	---	-----------	--	---	-----------	--

Карияснинг интенсивлиги назорат гуруҳи болаларидан сезиларли даражада юқори бўлган (1-расм).

1-расм. Тадқиқот гуруҳлари ўртасида карияс интенсивлигини ўрганиш кўрсаткичлари

Туғма юрак нуқсони билан касалланган болаларнинг тишларида карияс эрта ва агрессив кечиши, карияснинг асорати сифатида пульпит ва периодонтитга қисқа муддатда ўтиб кетиш хавфи тавсифланди. Ушбу болаларда 3-4 тагача тишларнинг карияс билан зарарланиши бўлиши хос, карияснинг жойлашуви нафақат унга хос жойларда, балки бўйин олди соҳасида ҳам кузатилди.

Карияснинг бошланғич шакли, эмалнинг ўчоқли деминерализацияси (ЭЎД) ёки доғ босқичидаги карияснинг ўрганилиши карияс касаллигининг фаол кечишини кўрсатди. Туғма юрак нуқсони мавжуд болаларда эмалнинг ўчоқли деминерализациясининг учраш даражаси ва интенсивлиги соғлом

болалар билан таққосланганда ишончли юқори эканлиги аниқланди.

Хулоса: Туғма юрак нуқсони билан касалланган бемор болаларда ўтказилган тадқиқот натижалари асосида беморларни назорат гуруҳидаги соғлом болалар билан қиёсий ўрганилишида оғиз бўшлиғида асосий стоматологик касалликлари учрашининг юқори аҳамиятли частотаси белгиланди: соғлом болаларга нисбатан тиш карияси туғма юрак нуқсонининг кўк шаклида 97,30%, оқ шаклида 95,12% ни, гингивит касаллик шаклига мос равишда 64,86% ва 60,98% ни (соғлом болаларда 28,00%), пародонтит касаллик шаклига мос равишда 48,65% ва 43,90% ни (соғлом болаларда 12,00%) ташкил қилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Д.Ш. Ҳамроева. Юрак нуқсони билан оғриган болаларда пародонт тўқималари ҳолатининг цитологик ўзгаришларини аниқлаш кўрсаткичлари // Доктор ахборотномаси. - Самарқанд, 2023. - №2 (110). - 105-110 б.
2. Даминова Ш.Б., Мирсалихова Ф.Л., Ҳамраева Д.Ш. Сравнение методов диагностики кариеза зубов у детей // Педиатрия. - Ташкент, 2021. - №3. - С. 269-272.
3. Мирсалихова Фируза Лукмоновна, Ҳамроева Дилафрўз Шукуровна. Юрак нуқсони билан касалланган болаларда оғиз бўшлиғи ҳолатини баҳолаш // Stomatologiya. – Тошкент, 2022. - №4 (89). – 60-63 б.
4. Ҳамроева Д.Ш., Мирсалихова Ф.Л. Умумий юрак нуқсони билан касалланган болаларнинг умумий стоматологик ҳолати // Педиатрия. - Тошкент, 2022. - №3. – 158-162 б.
5. Ҳамроева Дилафрўз Шукуровна. Туғма юрак нуқсони билан касалланган болаларда оғиз суюқлигини клинко-лаборатор текшириш ва тиш карияси профилактикасини такомиллаштириш // Тиббиётда янги кун. - Бухоро, 2023. - №6 (56). - 232-237 б.
6. Ҳамроева Дилафрўз Шукуровна. Умумий юрак нуқсонига эга болаларда пародонт тўқималарининг ҳолатини баҳолаш принциплари // Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi. - Samarqand, 2022 (June). - Jild: 03. - Nashr: 07. – 10-15
7. Alimdjanovich RJ, Saidolimovich KA, Shavkatovna AM. OPTIMIZATION OF THE REFLEXOTHERAPY METHOD FOR CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN THE PATHOLOGY OF THE FACIAL AND JAW AREA. Asian journal of pharmaceutical and biological research. 2022 Nov 9;11(3).
8. Alimjanovich, Rizaev Jasur; Shavkatovna, Akhrorova Malika; Saidolimovich, Kubaev Aziz; Isamidinovich, Khazratov Alisher; CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIP OF THE ORAL CAVITY AND COVID-19, Thematics Journal of Education, 7, 2, 2022
9. Buzruzkoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
10. Hamroeva D. Sh. Risk factors affecting the dental status of the children and ways to prevent them // A Multidisciplinary International Scientific Conference (online). - Italy, 2021. - P. 53-55.
11. Hamroeva Dilafruz Shukurovna. Assesment of the condition of the oral cavity in children with heart derfects // European journal of modern medicine and practical. - 2022 (Nov). - Vol. 2. - No. 11. - P. 42-47.
12. Hamroeva Dilafruz Shukurovna. Comparative evaluation of the therapeutic effect of individual and complex dental examination in children with common heart disease // European journal of modern medicine and practical. - 2022 (Oct). - Vol. 2. - No. 10. - P. 103-107.
13. Hamroeva Dilafruz Shukurovna. General dental condition of children with general heart defects. Peculiarities of dental caries in children with general heart defects // Образование и наука в XXI веке. -2022. - № 28 (3). - С. 864-871.

14. Hamroeva Dilafruz Shukurovna. Prevalence indicators of caries and parodont soft tissue diseases in children with congenital heart defects // Eurasian Medical Research Periodical. – Belgium, 2023. - Volume 21. - P. 165-169. (Impact factor: 8.1)
15. Hamroyeva D.Sh. The method of determining the viscosity of saliva in children with a common heart defect and cytological studies // New day in medicine. - Bukhara, 2022. - №9 (47). - P. 7-10.
16. Hamroyeva Dilafruz Shukurovna. General dental condition and characteristics of dental caries in children with heart defects // American Journal of Medicine and Medical Sciences. – USA, 2023. - №2 (13). - P. 153-155. DOI: 10.5923/j.ajmms.20231302.26
17. Mirsalikhova F.L., Khamroeva D.Sh. Improvement of diagnostics and treatment methods of focal teeth demineralization in children // Colloquium-journal. – Warszawa, Polska, 2022. - №17 (140). -P. 46-50. (Impact factor:7.6)

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000